

O IMPACTO DAS ANÁLISES BROMATOLÓGICAS NA SAÚDE ANIMAL: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/06/2023

THE IMPACT OF CHEMICAL ANALYZES ON ANIMAL HEALTH: A LITERATURE REVIEW

EL IMPACTO DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS EN LA SALUD ANIMAL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8088266

Geovana Elisa Alves Teixeira dos Santos¹

Cinthia Silva Moura Neca²

Denner Henrique Isaias Souza³

Amanda Luisa Fonseca⁴

RESUMO

Por meio da evolução da bromatologia na área da biomedicina, foi possível adentrar no vasto mundo das características físicas, químicas, tóxicas e várias outras; de alimentos fornecidos aos animais. Tais análises laboratoriais podem auxiliar na promoção, controle e garantia da qualidade dos alimentos fornecidos na formulação e dieta dos animais. Objetiva-se compreender e esclarecer por meio de revisão bibliográfica, o impacto das análises bromatológicas em relação à saúde animal. Através dos estudos bromatológicos, é possível fazer uma análise mais crítica sobre os valores nutricionais e antinutricionais presentes que estão

diretamente relacionados ao desenvolvimento funcional e fisiológico do animal, proporcionando precisão na amplificação de formulação exclusiva para cada espécie animal.

Palavras-chave: Bromatologia; Nutrição; Saúde Animal.

ABSTRACT

Through the evolution of bromatology in the area of biomedicine, it was possible to enter the vast world of physical, chemical, toxic and various other characteristics; of food provided to animals. These laboratory analyzes can help in the promotion, control and guarantee of the quality of two foods supplied in the formulation and diet of two animals. Objectively, it can be understood and clarified by means of a bibliographic review, the impact of bromatological analyzes in relation to animal health. Through two bromatological studies, it is possible to carry out a more critical analysis on the present nutritional and anti-nutritional values that are directly related to the functional and physiological development of the animal, providing precision in the amplification of exclusive formulation for each animal species.

Keywords: Bromatology; nutrition; Animal health.

RESUMEN

A través de la evolución de la bromatología en el área de la biomedicina, se logró ingresar al vasto mundo de las características físicas, químicas, tóxicas y muchas otras; de alimento dado a los animales. Dichos análisis de laboratorio pueden ayudar en la promoción, control y garantía de la calidad del alimento suministrado en la formulación y dieta de los animales. El objetivo es comprender y esclarecer, a través de una revisión bibliográfica, el impacto de los análisis bromatológicos en relación a la salud animal. A través de estudios bromatológicos, es posible realizar un análisis más crítico de los valores nutricionales y antinutricionales presentes que están directamente relacionados con el desarrollo funcional y fisiológico del animal, brindando precisión en la amplificación de formulaciones exclusivas para cada especie animal.

Palavras-chave: Bromatología; Nutrición; Salud Animal.

1 Introdução

Nutrição animal é um conjunto de processos que envolvem desde a transformação de fontes alimentares de menor valor nutricional em alimentos com fatores específicos para o consumo e desenvolvimento animal, a mecanismos de digestão e absorção do para manter a homeostasia (Souza et al., 2019).

Ao introduzir determinado alimento no cotidiano alimentar do animal, é importante atentar-se aos fatores nutricionais, que são aqueles que contribuem para a progressão; e aos fatores antinutricionais, que são responsáveis pela redução e ou impedimento da utilização total dos componentes nutritivos (SILVA, 2022)

Com o intuito de potencializar o desenvolvimento animal por meio da alimentação, é necessário ir além da morfologia e características físicas dos alimentos; é importante avaliar os processos químicos através de análises bromatológicas (SILVA et al ., 2017)

As análises bromatológicas fazem parte de uma ciência que estuda as composições físicas, químicas, fatores nutricionais como: calorias, proteínas, matéria fibrosa entre outros; e fatores antinutricionais como fitato, micotoxinas, nitritos, oxalatos e outros fatores que interferem na absorção dos fatores nutritivos presentes nos alimentos (ÂNGELA, 2017 e BENEVIDES et al, 2017).

A determinação e conhecimento dos fatores e valores nutricionais gerados por meio de análises bromatológicas, podem causar um impacto na qualidade de vida do animal por meio do planejamento e implementação de formulação de dieta personalizada para cada espécie (Embrapa, 2017).

2 Metodologia

Para melhor compreensão e análise de dados, foi utilizado o método de revisão de literatura, de finalidade básica, abordagem qualitativa de natureza básica estratégica exploratória; tendo dados e informações coletadas e filtradas por meio de pesquisas em plataformas de domínio público como: monografias e artigos retirados de sites acadêmicos como: Google Acadêmico, Embrapa e Scielo (Fontelles ET Al., 2009).

Para a elaboração e execução do trabalho, foram divididas seis etapas, sendo elas: identificação e problematização do tema, critérios de inclusão e exclusão, divisão dos estudos selecionados, análises de dados e informações incluídas na revisão e apresentação de dados.

Foram utilizadas estratégias recorrendo aos descritores como: bromatologia, saúde animal, análises bromatológicas, análises NIRS; que levaram a 30 artigos, onde houve a seleção e inclusão de 21 artigos dos últimos dez anos. Foram excluídos artigos indisponíveis e informações contraditórias ao tema em questão.

Por se tratar de um tema pouco conhecido, algumas questões foram enfrentadas para a elaboração da revisão bibliográfica, sendo elas: dificuldades em achar artigos relacionados ao tema, artigos e teses disponíveis com datas entre 2013 a 2023.

Baseado no desafio do tema escolhido, foi possível redigir, levar informações e instigar a curiosidade relacionada ao peso da avaliação e análises bromatológicas na saúde animal, tendo em vista a otimização de dietas e formulações específicas para cada perfil animal.

Seguindo logo abaixo o fluxograma de identificação e seleção dos artigos incluídos na pesquisa.

Fluxograma- Fluxograma de identificação e seleção dos artigos, Conceição do Pará, Mina Gerais, Brasil. 2023.

Fonte: Autora (2023)

3 Resultados e Discussão

Levando em consideração a carência e falta de conhecimento sobre níveis nutricionais e antinutricionais dos alimentos, é possível adentrar na biodiversidade e peculiaridades de cada alimento mediante a análises bromatológicas (Bonfa et al.,2011).

A partir das análises bromatológicas, é possível conhecer as três classes dos alimentos, trazendo sentido e justificativas aos mecanismos e substâncias com capacidade protetora, evitando possíveis problemas de Saúde (Felix., 2018).

3.1. O que é Bromatologia?

A bromatologia é a ciência que estuda e analisa a composição dos alimentos quanto às propriedades físicas e químicas (valor nutricional e energético) (Brandão, Alexandre, et al., 2022). A bromatologia é empregada como ferramenta para o balanceamento correto da dieta dos animais, impulsionando os melhores resultados em relação a produção e reprodução (SANTOS, 2021).

3.2. Bromatologia Avaliação Química

As análises bromatológicas podem causar um grande impacto nos alimentos produzidos em terras baixas para nutrição (BERALDO, 2013). Na condição de alimentos volumosos, é possível selecionar através de análises bromatológicas e molecular, as melhores sementes; podendo gerar melhores resultados em umidade (U), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), matéria mineral (MM), extrato etéreo (E) e outras nutrientes essenciais para o desenvolvimento animal (BARRCAS, 2017). Com isso, os fatores antinutricionais podem impactar na digestibilidade, absorção e ou utilização de alimentos ingeridos por animais, podendo acarretar em efeitos danosos reversíveis ou irreversíveis à saúde levando em consideração a concentração ingerida (FREIRIA, 2018).

3.3. Métodos para realizar análises Bromatológicas

Utilizando a tecnologia como aliada é possível desenvolver uma metodologia analítica de alta precisão quando se tratando de análises bromatológicas (CRUZ, 2017).

De acordo com Biomatrix, 2020, os métodos convencionais de bancada (via úmida), apresentam mais confiabilidade nos resultados comparados aos métodos automatizados como por exemplo, a utilização de análise proximal (NIRS), que apresentam maior otimização de tempo e em contrapartida mais passível de erros (Sementes Biomatrix, 2020).

3.4. Como interpretar uma análise bromatológica?

É importante saber interpretar e entender as análises de cada componente para planejar e formular alimentação, a fim de entender todas as necessidades e carências que o animal apresenta, podendo potencializar o desenvolvimento como um todo (FARIAS, 2020). Para realizar a interpretação das análises alguns parâmetros devem ser avaliados, sendo os principais:

3.4.1. Umidade:

Através dos níveis de umidade é possível perceber a interação dos alimentos em contato com temperaturas consideravelmente elevadas. Além do mais, é possível

observar a relação de água e conservação do alimento, já que a presença de umidade está relacionada à proliferação de fungos e bactérias capazes de serem prejudiciais à saúde animal (CRUZ, 2013).

3.4.2. Extrato etéreo:

A partir de uma amostra seca, por meio do método de SOXHLET ou GOLDFISH é possível fazer a extração de lipídios que juntamente com ácidos graxos compõem o extrato etéreo. Tal análise é capaz de proporcionar a relação de energia fornecida para suprir as necessidades metabólicas do animal (RUBEN, 2010.)

A determinação do extrato etéreo (EE) é realizada por meio da extração de lipídios insolúveis em água, em meio a um solvente orgânico éter. Após a extração, o éter é volatilizado, deixando apenas a camada de gordura necessária para dosagem na formulação (Loosli., 1974).

Através da determinação de extrato etéreo, é possível realizar a inclusão de gordura na formulação, focando na quantidade que o organismo necessita, a fim de evitar o acúmulo desnecessário de gordura (FREITAS, 2008).

3.4.3. Matéria mineral

De acordo com Souza et al, a matéria mineral é constituída pelo resíduo inorgânico obtido após a incineração da matéria orgânica, ou seja, a matéria é convertida em CO², H²O e NO², é eliminada em conjunto com as substâncias voláteis compostas pelo calor (SOUZA,et. al.2017). É possível realizar a relação inclusão/exclusão de determinada matéria prima através da interpretação da matéria mineral, correlacionando os níveis de cinzas e fatores antinutricionais que podem interferir diretamente na digestibilidade do produto podendo ocasionar uma má absorção dos nutrientes (FREITAS, 2008).

Através da determinação de cinzas e a prevalência de matéria inorgânica, é possível estabelecer um controle na quantidade de mineral que o animal precisa consumir para manter o equilíbrio e desenvolvimento (Embrapa, 2017).

3.4.4. Proteína bruta (Pb)

A PB é utilizada como uma das principais fontes de energia, tendo participação ativa na formação do organismo animal, funcionamento da homeostasia podendo interferir desde a reprodução até a fase de desenvolvimento (Fernades et al., 2000). De acordo com um artigo redigido pela Universidade Federal de Lavras, as proteínas são unidades polimerizadas de aminoácidos com capacidade de interferir ou potencializar na formação de tecidos; manutenção e reparo; regulação do metabolismo e até mesmo no mecanismo de defesa.

3.4.5. Matéria seca

A determinação da matéria seca é o princípio da análise químico-bromatológica. É de fundamental importância para a preservação do alimento e para a comparação dos valores nutritivos dos alimentos (VANSOEST, P.J., 1967).

É de grande importância realizar o controle de umidade no material, a fim de evitar perda significativa de nutrientes para microrganismos indesejados. É importante conhecer os valores de matéria seca, pois é possível calcular a quantidade de peso do animal a partir da subtração de amostra seca sobre a quantidade de água contida na amostra (EMBRAPA, 2017).

Dando destaque ao cálculo, é possível estipular o peso do animal (FREITAS, 2008).

3.4.6. Fibra bruta

Compostos de celulose e lignina são altamente ricos em fibra. Tais fibras estão presentes nas paredes dos vegetais. Por tratar-se de um composto não nitrogenado, alguns animais podem apresentar resistência na digestão de fibras tendo como consequência a má absorção dos nutrientes. Tendo o controle da quantidade de fibra ingerida, é possível ter bons resultados no trato gastrointestinal; como o estímulo dos movimentos peristálticos e regulação da flora intestinal do animal (FREITAS, 2008).

3.4.7. Digestibilidade

A técnica, desenvolvida por Tilley e Terry (1963) e modificada por Van Soest e Moore (1966), consiste em se deixar amostras de alimentos (geralmente trabalha-se com forrageiras), num primeiro estágio (fermentação pré-gástrica), em contato com o conteúdo líquido do rúmen (inóculo), no interior de um tubo de ensaio, no qual busca-se reproduzir as condições predominantes no rúmen-retículo (presença de microorganismos, anaerobiose, temperatura média de 39°C, poder tampão com pH de 6,9); 80 Métodos de análises bromatológicas de alimentos: Métodos físicos, químicos e bromatológicos já, num segundo estágio, processa-se a digestão pela adição de pepsina e ácido clorídrico concentrado. A quantia de matéria seca ou orgânica que desaparece após os dois estágios é considerada como tendo sido digerida (SILVA, 2022).

3.4.8. Energia Bruta

A energia bruta é uma característica físico-química dos compostos orgânicos. A partir dos princípios termodinâmicos, é possível realizar uma análise calorimétrica, onde é medida a quantidade de calor após a combustão do alimento. Quando há a queima completa da matéria orgânica tem-se como resultado o percentual de energia bruta, podendo ser utilizado como um indicador de oxidação do alimento. A partir da determinação de energia bruta é possível obter as frações de energia, sendo elas: energia digestível, metabolizável, incremento calórico e energia líquida (RODRIGUES, 2009).

4 Conclusão

Através da presente revisão de literatura, podemos compreender a importância das análises bromatológicas na formulação e alimentação animal.

A bromatologia é capaz de proporcionar flexibilidade durante a formulação, a fim de promover melhor rendimento no desenvolvimento através do aproveitamento de todos os fatores nutricionais dos alimentos.

5 Referências Bibliográficas

Baron, L. F., Pazinato, R., & Baron, C. P. (2020). **Oxidação de lipídios e as implicações na nutrição e saúde de animais de produção.** *Embrapa*, 37(1).

BARROCAS, G. E. G., TANURE, J. P. M., & GOMES, R. D. C. (2017). **Análises bromatológicas para determinação da qualidade nutricional de forrageiras? Compêndio de POPs.** EMBRAPA. Retrieved April 4, 2023, from <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087151>

Beraldo, A. A., & Araujo, S. L. d. (2013). **ANÁLISE BROMATOLÓGICA DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS PELO REBANHO LEITEIRO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE – REGIÃO DE CANOINHAS – SC.** *ÁGORA : revista de divulgação científica*, 16(2), 302-317.

Bonfa, H. C., Viegas, C. R., Santos, A. C. R. d., Bahiense, R. N., Filho, D. E. d. F., & Geraseev, L. C. (2011). **APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA DISCIPLINA DE BROMATOLOGIA** (1st ed.). Revista Docência do Ensino Superior.

Carciofi, A. C. (2008). **Fontes de proteína e carboidratos para cães e gatos.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, 37(1), 28-41.

Cruz, G. M. d. (2013). **INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISES BROMATOLÓGICAS DE SILAGENS E OUTROS INGREDIENTES PARA RAÇÃO. XIV SEMANA DO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS NA SECA NO SISTEMA INTENSIVO DE PRODUÇÃO**, 144-156.

Fernandes, J. B. K., Carneiro, D. J., & Sakomura, N. K. (2000). **Fontes e Níveis de Proteína Bruta em Dietas para Alevinos de Pacu (Piaractus mesopotamicus).** *Revista Brasileira de Zootecnia*, 29(3), 646-653.

Freiria, E. d. F. C. (2018). **Bromatologia.** Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Freitas, N. F. d. (2018). **AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA, ANÁLISE FITOQUÍMICA E POTENCIAL ANTIOXIDANTE DAS FLORES DE *Hibiscus sabdariffa* L. (MALVACEAE)** [Master's thesis, Centro Universitário Doutor Leão Sampaio].

Fukushima, R. S., Garippo, G., Habitante, A. M. Q. B., & Lacerda, R. S. (2000). **Extração da Lignina e Emprego da Mesma em Curvas de Calibração para a Mensuração da Lignina em Produtos Vegetais.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, 29(5), 1302-1311.

Lacerda, M. J. R., Freitas, K. R., & Silva, J. W. d. (2009). **DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA SECA DE FORRAGEIRAS PELOS MÉTODOS DE MICROONDAS E CONVENCIONAL.** *Bioscience Journal*, 25(3), 185-190.

Melo, M. G., Mizuguti, P., Martins, G. H., & Honorato, C. A. (2014). **COMPOSIÇÃO BROMATOLOGICA E QUALIDADE NUTRICIONAL DAS RAÇÕES SECAS PARA CÃES.** *Arquivos de Pesquisa Animal*, 1(1), 12-18.

Naves, P. H. F. (2022). **Determinação da fibra bruta em alimento volumoso e concentrado utilizando a autoclave e o analisador de fibras** [Master's thesis, Universidade Federal de Uberlândia].

Rodrigues, R. C. (2009). **Avaliação QuímicoBromatológica de Alimentos Produzidos em Terras Baixas para Nutrição Animal.** *Embrapa*.

Rodrigues, R. C. (2010). **Métodos de Análises Bromatológicas de Alimentos: Métodos Físicos, Químicos e Bromatológicos.** EMBRAPA.

Sementes Biomatrix. (2020, November 12). **Análise Bromatológica: o que é e como fazer sua interpretação.** Retrieved April 4, 2023, from <https://sementesbiomatrix.com.br/blog/silagem/analise-bromatologica/?amp>

Santos, F. R., Silva, M. R. S., Oliveira, N. R., Santos, H. B., Cordeiro, D. A., & Minafra, C. S. (2019). **Composição nutricional e valores energéticos determinados com frangos de corte de coprodutos do processamento do etanol de milho.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, 71(5), 1759-1763.

Signor, A. A., Boscolo, W. R., Feiden, A., Bittencourt, F., Coldebella, A., & Reide, A. (2010). **Proteína e energia na alimentação de pacus criados em tanques-rede.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, 39(11), 2336-2341.

Silva, A. M. d., Cruz, C. L. d. S., Santos, S. d., Franco, M., Santana, L. d. A., & Santos, D. J. d. C. (2017). **CARACTERIZAÇÃO BROMATOLÓGICA DE COPRODUTOS ORIGINADOS DO PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS.** *Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.*

Souza, C. G. d., Moura, A. K. B. d., Silva, J. N. P. d., Soares, K. O., Silva, J. V. C. d., & Vasconcelos, P. C. (2019). **Fatores anti-nutricionais de importância na nutrição animal: Composição e função dos compostos secundários.** *Pubvet, 13(5), 1-19.*

Souza, M. A. d., Detmann, E., Batista, E. D., Franco, M. d. O., Filho, M. d. O. V., Pina, D. S., & Rocha, G. C. (2017). **Estudo colaborativo para avaliação dos teores de matéria mineral em alimentos.** *Revista Brasileira de Saúde de Animais de Produção, 18(1), 62-75.*

Uchoa, A. M. A., Costa, J. M. C. d., Maia, G. A., Silva, E. M. C., Carvalho, A. d. F. F. U., & Meira, T. R. (2008). **Parâmetros Físico-Químicos, Teor de Fibra Bruta e Alimentar de Pós Alimentícios Obtidos de Resíduos de Frutas Tropicais (15th ed.).** Segurança Alimentar e Nutricional.

¹Graduanda em Biomedicina pelo Centro Universitário Una Bom Despacho-MG
E-mail:geovannaelisaalvs@gmail.com

²Biomédica pelo Centro Universitário Una Bom Despacho- MG
Email: cinthiamouracursosestetico@gmail.com

³Centro universitário Una- Divinópolis
dennerh.souza@outlook.com

⁴Centro universitário Una-Bom Despacho-MG
amanda.fonseca@prof.una.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil